

BIATLONCHILARNI MUSOBOQALARGA TAYYORLASHDA CHIDAMLILIGINI TARBİYALASHNING ASOSIY USULLARI

Karimov Farrux Muxiddin o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti katta o'qituvchisi
yengilatlet@mail.ru

Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi

Halimov Fotima Karim qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar biatlonchilarning jismoniy sifalaridan maxsus chidamkorligini rivojlantirish va takomillashtirish muammolariga ahamiyat qaratgan. Shuningdek, unda mazkur muammoning yechimlari muhokama qilinib tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Biatlon, raqobat, maksimal kuch, texnik-taktik mahorat, maxsus chidamkorlik, tayyorgarlik bosqichlari.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ БИАТЛОНИСТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Аннотация. В данной статье авторы акцентировали внимание на проблемах развития и совершенствования специальной выносливости биатлонистов от физических заказов. В нем также обсуждены решения данной проблемы и даны рекомендации.

Ключевые слова: биатлон, соревнования, максимальная сила, технико-тактическое мастерство, особая выносливость, подготовительные этапы.

THE MAIN METHODS OF ENDURANCE TRAINING OF BIATHLETES IN PREPARATION FOR COMPETITIONS

Abstract. In this article, the authors focused on the problems of developing and improving the special endurance of biathletes from physical orders. It also discusses solutions to this problem and provides recommendations.

Key words: biathlon, competitions, maximum strength, technical and tactical skill, special endurance, preparatory stages.

KIRISH

Biatlonchilarda muskul kuchini namoyon qilish eng muhim sifatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Boshqa jismoniy sifatlarning ko'rsatkichlari uning darajasiga bog'liq. Shuni takidlash joizki, mashg'ulotlar va musoboqalar jarayonida muhim o'rin kuch va chidamlilik sifatini tarbiyalashga qaratish lozim. Maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishning samarali vositalari va usullarini ilmiy asoslangan o'quv jarayonini boshqarishda eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Biroq, biatlonda bu muammo bugungi kungacha ilmiy asosga ega emasligini kuztish mumkin. Ilmiy asoslangan chidamlilik sifatini rivojlantirishning ahamiyati, shuningdek, biatlonchilarning musobaqalarda yuqori zichligi va uzoq raqobat davri tufayli oliy sportni takomillashtirish bosqichida o'quv jarayonining maksimal ixtisoslashuvi mavjudligi bilan izohlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oldingi bosqichda umumiy va maxsus kuch ko'rsatkichlari kamayadi.

Shu bilan birga, bizning asosiy raqiblarimiz – qishki sport turlari rivojlangan mustaqil hamdo'stligi davlatlaridan kelgan biatlonchilar uchun - texnik-taktik mahorat va jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi bilan ajralib turadi, uning asosiy komponenti kuch, chidamlilik ko'rsatkichlari hisoblanadi Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha etakchi mahalliy sportchilar hali ham asosiy raqiblardan sezilarli darajada ortda qolayotganliklarini ko'rish mumkin. Biatlonchilarda maxsus chidamliligini rivojlantirishning eng samarali vositalari va usullarini ishlab chiqish uchun biz eksperimental tadqiqotlar o'tkazdik (2021-2022). Uning tadqiqot vazifasi, birinchi navbatda, biatlonchilarda chidamlilik sifatini rivojlantirishning o'ziga xos shakllarini aniqlash va ikkinchidan, umumiy va maxsus chidamlilik sifatlarini rivojlantirish uchun eng qulay yosh davrlarini belgilashdan iborat edi. Belgilangan vazifalarni hal qilish uchun uning sport faoliyati uchun zarur bo'lgan biatlonchilarda asosiy mushak guruhlarining kuch ko'rsatkichlari o'rganildi. biatlonchilar orasida turli yoshdagi sportchilar: 13-14 yosh endi sportga kirib kelgan sportchilar, 15-16-17 yosh, 18-20 yosh, 18-23 yoshdagi sportchilarni kuzatgan holda tadqiqotlar olib borildi. Biatlonchilar mushaklarining muayyan rejimi ta'siri ostida sportchilarning harakat apparatining morfofunktsional qayta tuzilishini, xarakterini ob'ektiv ravishda qayd etish. Biatlonchilarning barcha muskul guruhlarining kuch va tezlik-chidamlilik xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bu sport mahoratini rivojlantirishning uzoq muddatli bosqichida ularning funksional o'zgarishlarining qonunlarini baholashga imkon beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqotda biatlonchi yosh sportchilarning magistral va ekstremal mushaklarining turli guruhlariga o'tadi: magistral, elka va bilakning fleksorlari va ekstensorlari; kestirib, Shin va oyoqning ekstensorlari. Shu bilan birga, har bir mushak guruhining maksimal quvvat chidamliligi, portlovchi kuch va boshlang'ich kuchi aniqlandi. Portlovchi kuch mushaklarning bir vaqtning o'zida kuch ishlatish qobiliyatini tavsiflaydi. Boshlang'ich kuchi ish boshida tez kuch qurish uchun mushaklar qobiliyati bilan belgilanadi harakatlar, kuch-quvvat chidamliligi-mushaklarning kuch-quvvat mashqlarini bajarishda charchoqqa qarshi turish qobiliyati.

Biatlonchining tenzopolidinamografiya usuli bilan aniqlandi, uning asosiy komponenti turli mushak guruhlarining kuchini o'lchash uchun B.M.Rybalko portativ qurilmasi edi. Bizda texnikaning o'ziga xos xususiyati shundaki, dinamometrning halqasida tenzousilitel orqali tenzodatchiki va kuch ishlatilgan, u shleyf osiloskopining H-115 foto qog'ozida qayd etilgan. Shunday qilib, ushbu texnikadan foydalanib, turli mushak guruhlarining kuch va tezlik-quvvat ko'rsatkichlarining grafik yozuvlari qayd etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biatlonchilarning mushaklar faolligining namoyon bo'lishining barcha shakllari ularning sport mahoratining o'sishi davrida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi, bu chidamlilik ko'rsatkichlariga taalluqlidir, ammo sport mahoratining o'sishining har bir bosqichida (boshlang'ichdan o'smirlik davriga qadar) sport mahoratining o'sishining har bir bosqichida kuch-quvvat namoyon bo'lishining nisbati kuch-quvvat sabr-toqatining taxminiy o'sishida eng katta o'zgarishlar kuzatiladi. Ushbu shakllarning o'sishi, ehtimol, sportchilarning yoshi bilan belgilanadi, chunki 13-14 yoshdan 16-17 yoshgacha bo'lgan yosh kuch va chidamlilik xususiyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay davr bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida biatlonchilarni umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu ham o'rganilayotgan ko'rsatkichlarning o'sishiga sezilarli ta'sir

ko'rsatadi. Shu bilan birga, individual mushak guruhlarining maksimal ko'rsatkichi sport mahoratining dastlabki bosqichida 40-85% ga oshadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Biatlonchilarning jismoniy sifatlarini o'sishining keyingi bosqichlarida chidamlilikni rivojlantirish vaqti kategoriyadan toifaga to'g'ri kelmaydi, garchi yoshlar va sport ustalari o'rtasida mustahkamlikka erishish vaqtida sezilarli pasayish mavjud bo'lsa-da. Shubhasiz, bu davr bundan tashqari, mushaklarning qisqarish tezligini yaxshilash uchun ham qulay.

Ushbu bosqichda boshlang'ich kuch, chidamlilik ko'rsatkichida o'zgarishlar kuzatiladi, ammo uning o'sishi portlovchi kuch, chidamlilik ko'rsatkichlarida kuzatilgan o'zgarishlardan kamroq. O'smirlik davridan kattalarga qadar sport mahoratining o'sishi davrida chidamlilik ko'rsatkichlari (elkali va bilakdagi fleksorlar va ekstensorlar, oyoq ekstensorlari, ko'rsatkichlari) ortib bormoqda.

Biroq, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, uning o'sishi asosan chidamlilik ko'rsatkichlarining o'sishi bilan bog'liq. Sport mahoratining ko'rib chiqilgan bosqichi, bu o'sish chidamlilik o'sishidan ancha ustundir va kattalar toifasidagi sportchilarda maksimal chidamlilik ko'rsatkichi ish harakatining boshida ko'rsatkichlarni tez o'sishi qobiliyatini oshiradi. Bu qobiliyat biatlon amaliyotida katta ahamiyatga ega, chunki sportchi nafaqat yuqorida aytib o'tilganlarni ko'rsatibgina qolmay, balki mashqni eng qisqa vaqt ichida yuqori boshlanish tezligi bilan bajarishi kerak. Boshlang'ich kuchining yuqori darajasi sizni to'satdan raqobat joyiga ko'chirishga imkon beradi.

Sport mahoratining o'sish bosqichi (1 kattalar toifasidan sport ustalariga) boshlang'ich kuch ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar bilan tavsiflanadi, biroq bu bosqichda kuch-quvvatning o'sishi va maksimal quvvat ko'rsatkichlarining o'sishi qayd etilgan. Yuqori sport mahorati bosqichida biatlonchilarning maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari soni keskin oshganligi va biatlonchilarni tayyorlashning maxsus vositalari uchun organizm asosan boshlang'ich kuchning o'sishiga javob berishi sababli, tabiiyki, boshlang'ich kuch biatlonchilarda mushak kuchining o'ziga xos namoyonlarini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, shuni ta'kidlash kerakki, biatlonchilarning chidamliligini rivojlantirish, sport mahoratining o'sishining turli bosqichlarida kuch, tezlik, chidamlilik ko'rsatkichlarini o'zgartirishning aniqlangan naqshlarini hisobga olish zarur.

XULOSA

Sportchi o'sishining dastlabki bosqichlarida mushaklarning qisqarishi tezligini rivojlantirishga alohida e'tibor berilishi kerak (turli xil tezlik mashqlari, mobil va sport o'yinlari o'rni).

Keyingi bosqichlarda biatlonchilarning chidamlilik sifatini rivojlantirishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Samarali vositalar chidamlilik ishini bajarishda charchoqqa qarshi turishga qaratilgan mashqlar bo'ladi.

Jismoniy chidamlilikni oshirish orqali kuch-chidamliligini oshirish oson aerobik mashqlar, futbol va suzish, yugurish turlarida va boshqa faoliyat turlari chidamlilikni talab qiladi. Xulosa qilib aytganda yosh biatlonchilarda chidamlilik qanchalik yuqori darajada rivojlangan bo'lsa yuqori natijalarga erishish va muntazam ravishda mashg'ulotlar jarayonida ishtirok etishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чоратадбирлари тўғрисидаги. Фармони (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
4. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O 'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
5. Хо'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
6. Ziyayev F. C. et al. O 'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
7. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНҒИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.
8. Солиев И. Р. и др. ЎРТА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 100-109.
9. Ортиқов М. и др. БИАТЛОНЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ТАЙЁРЛАШДА МАШҒУЛОТ ЮКЛАМАЛАРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ОПТИМАЛАШТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 156-163.